

TURISTIK KLASTERLARNI TASHKIL ETISH BOSQICHLARI VA RIVOJLANTIRISH AFZALLIKLARI

Bekmuxamedova Barno O'ktamovna

Guliston davlat universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15310487>

Anotatsiya. Mazkur maqolada turistik klaster tushunchasi, ularni tashkil etishning asosiy bosqichlari hamda ularning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishdagi afzalliklari tahlil qilingan. Klaster yondashuvi zamonaviy turizm sanoatida hududiy raqobatbardoshlikni oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va mahalliy infratuzilmani rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, turizm klasterlarining kichik biznes va xususiy sektor faoliyatini rag'batlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va eksport salohiyatini oshirishdagi o'rni ham o'rganilgan. Ish davomida turistik klasterlarni shakllantirishda rejalashtirish, kooperatsiya, infratuzilma rivoji va marketing bosqichlarining ahamiyati ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Turistik klaster, klasterlash bosqichlari, hududiy rivojlanish, kooperatsiya, xizmatlar sifati, infratuzilma, raqobatbardoshlik, investitsiya, turizm sanoati, iqtisodiy integratsiya.

Kirish. So'nggi yillarda turizm sanoati global va mintaqaviy darajada iqtisodiy rivojlanishning muhim tarmoqlaridan biriga aylangan. Ayniqsa, turistik klasterlar shakllantirish orqali hududiy salohiyatdan samarali foydalanish, xizmatlar zanjiri bo'yicha kooperatsiyani kuchaytirish va yangi investitsiya oqimlarini jalb etish imkoniyati kengaymoqda. Klaster yondashuvi nafaqat turistik xizmatlar sifati va miqdorini oshiradi, balki mahalliy aholini ish bilan ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va ijtimoiy infratuzilmani yaxshilashda ham muhim o'rin tutadi. Ushbu ishda turistik klasterlarni tashkil etish bosqichlari, ularni muvaffaqiyatli rivojlantirish omillari va ularning iqtisodiyotga ijobiy ta'siri ko'rib chiqiladi.

Turistik klasterlarni tashkil etishning quyidagi o'ziga xos ijobiy jihatlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

1. Klaster doirasida o'zaro aloqalar turizm bozori ishtirokchilarining ham bir hudud chegarasida ham hududlararo ixtisoslashuv imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi. Bunga, birinchi navbatda, raqobat va ichki munosabatlar sohasidagi qo'shimcha afzalliklarni amalga oshirish imkoniyatlarini oshirish orqali erishish mumkin.

2. Raqobat ustunliklarini amalga oshirish bilan bog'liq yagona strategiyani shakllantirish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu, ayniqsa, hozirgi vaqtda dolzarb bo'lib, u turizm va mehmondo'stlik sanoatida biznes jarayoni xavf-xatarlarining ortib borayotganligi bilan ajralib turadi.

3. Klaster tuzilmasi hisobiga klaster tuzilmasi har bir sub'ektining moliyaviy manbalarga kirish bilan bog'liq imkoniyatlarini kengaytirish va potensial daromadlarini oshirish mumkin.

4. Klaster tuzilmasini uzluksiz jarayon sifatida amalga oshirish orqali turizmning turli yo'nalishlari va unga uyqash bo'lgan tarmoqlarda samaradorlikni oshirish mumkin. Ular sirasiga amalga oshirilayotgan kompetensiyalar darajasini yaxshilash maqsadida turistik mahsulotning yaxlit tuzilmasini yaratish, transport tarmoqlari infratuzilmasi sifati darajasini oshirish, ijtimoiy xavfsizlikni ta'min etish, turistik klaster sub'ektlari boshqaruv tarkibi faolligini oshirish sohasida innovatsiyalarni izchil joriy etish uchun investorlarni izlab topish kabilarni kiritishimiz mumkin.

5. Klaster tuzilmasini qo'llash orqali bilimlarni, innovasion yechimlarni va amaliy turizm yechimlarini yoyish imkoniyatlari kengayadi. Bu esa o'z navbatida klaster tarkibidagi har bir ishtirokchining raqobat mavqeini oshiradi.

6. Klaster tuzilmasi hisobiga turli ta'lim va ilmiy muassasalar bilan hamkorlik qilish va buning natijasida potensial iste'molchi-larning ehtiyojlari va ulardagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda turizm bozori bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning natijalarini amaliyotga keng joriy qilish mumkin bo'ladi.

7. Klasterlardan foydalanish mavjud ishlab chiqarish omillari-dan yuqori samara bilan foydalanish imkonini beradi, buning natijasida turistik mahsulotlarning tannarxi mos ravishda qisqaradi va turistik xizmatlar bozorida ko'lam samarasidan foydalanish imkoniyati vujudga keladi.

8. Klaster tuzilmasining mavjudligi qo'shimcha ish o'rinlari yaratish va ish beruvchi tomonidan ijtimoiy paketni takomillashtirish, mahalliy aholining uy-joy va turmush sharoitini yaxshilash orqali hududning iqtisodiy jihatdan rivojlanishga qo'shimcha turtki beradi.

9. Turistik klaster sub'ektlari o'z xususiy manfaatlarini lobbilash yo'li bilan tashqi muhitga ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mehmondo'stlik va turizm sanoati sohasida yangi texnologik yechimlarni izchil joriy qilish va ularni boshqa ishtirokchilarga o'tkazish, turistik xizmatlar bozorida zamonaviy innovasion mahsulotni yaratish ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot muassasalari tomonidan qo'llab-quvvatlashni taqozo etadi. Mazkur sohada faoliyat ko'rsatuvchi muassasalar majmui klaster ishtirokchilarining ehtiyojlarini qondirishga imkon beruvchi klasterning o'quv va ilmiy yadrosini shakllantirish imkonini beradi.

Klaster ishtirokchisi sifatida quyidagilar ishtirok etishi mumkin:

- Turizm va mehmondo'stlik sanoati sohasida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi turli tashkilotlar va tijorat korxonalar;

- Ta'lim, ilmiy-tadqiqot yo'nalishida faoliyat olib boruvchi muassasalar;

- Markaziy va mahalliy davlat hokimiyati idoralari;

- Moliya-kredit sohasida faoliyat olib boruvchi tashkilotlar;

- Jamoat va nodavlat-notijorat tashkilotlari.

Yuqorida sanab o'tilgan tashkilot va muassasalar o'zlarining faoliyat yo'nalishlarining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda muvofiqlash-tirilgan holda faoliyat olib borishlari talab etiladi.

Turistik klasterlarni tashkil etish borasidagi tashabbuslar mahalliy va xorijiy tajribalarni chuqur tahlil qilish asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

1-rasm. Turistik klasteri tashkil etish va rivojlantirish bosqichlari

Turistik klasterlarni tashkil etish borasidagi xorijiy mamlakatlarning tajribasini o'rganish va bu boradagi ilmiy-tadqiqot ishlarini chuqur tahlil qilish asosida turistik klasterlarni tashkil etishning yuqoridagi blok-sxemasini taklif qilamiz (1-rasm). Klasterlar faoliyatini yo'lga qo'yishda blok-sxemada taklif etilgan 1-bosqich muhim o'rin tutadi, chunki ayni paytda turistik klaster tuzilmasining istiqbolda qay darajada samarali faoliyat ko'rsatishiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy tamoyillar va qoidalar shakllantiriladi.

Klaster tuzilmalarini tashkil etish borasida yaxlit va tizimlashtirilgan axborot majmuiga ega bo'lish kelgusida turizm klasterining barqaror faoliyat ko'rsatishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Klasteri rivojlantirishning mazkur bosqichi quyidagi masalalarni izchil ko'rib chiqishni talab qiladi:

- ✓ Hudud turistik imkoniyatlarining mavjudligi va hududning turistik industriyani rivojlantirishga yo'naltirilganligi;
- ✓ Turistik klaster tarkibiga kiruvchi sub'ektlarning hudud va makon bo'ylab joylashuvi;

- ✓ Hamkorlikda tijorat faoliyatini amalga oshirish borasida material va resurslarning yetarli ekanligi;
- ✓ Loyihalashtirilayotgan klaster ichida raqobatning mavjudligi va uning ko'lamlari;
- ✓ Hududning turistik-rekursion imkoniyatlarining o'ziga xosligi va uni yanada rivojlantirish imkoniyatlari;
- ✓ Hulud turistik industriyasini rivojlantirish borasidagi mavjud muammolar va ularni hal etish imkoniyatlari;
- ✓ Turizm va unga yondosh bo'lgan tarmoqlarda xizmatlar yaratish va ularni taklif etish texnologiyasini takomillashtirish;
- ✓ Yangi turistik mahsulotlar majmuini yaratish va ularni o'zlashtirish, inqirozli vaziyatlarda va turistik xizmatlar bozorining o'zgaruvchanligi sharoitlarida vaziyatga tezkor moslasha olish;
- ✓ Turistik xizmatlar bozori samaradorligini oshirishda inson kapitalidan samarali foydalanish.

Birlamchi va ikkilamchi tavsifdagi ma'lumotlar asosida olingan ma'lumotlarni matematik va statistik tadqiqot usullari yordamida miqdoriy jihatdan tahlil qilish mumkin. Bu holda, biz tadqiqot vosita-lari sifatida quyidagi vositalardan foydalanishimiz mumkin:

- SWOT tahlil, mazkur tahlil vositasini turistik klasterning ayrim tashkil etuvchilari bilan bir qatorda butun klaster tuzilmasiga nisbatan ham qo'llashimiz mumkin;
- Klaster tuzilmasining mumkin bo'lgan ishtirokchilarining funksional va iqtisodiy tahlili;
- O'rganilayotgan turistik klaster hayotiy siklining tanlangan bosqichini hisobga olgan holda, uning kerakli holatini modellashtirish;
- Turistik klasterning eng muvaffaqiyatli faoliyat yo'nalishlarini qiyosiy tahlil orqali aniqlash;
- Klaster tuzilmasi va loyihalashtirish maqsadlarini shakllantirish va qayta taqsimlash;
- Klaster tuzilmasini rivojlantirish bilan bog'liq strategiyani ishlab chiqish jarayonida tizimli yondashuvni ragbatlantirish;
- Inqiroz hodisalari risklarini baholash tizimini hisobga olgan holda turistik klaster tuzilmasining istiqbollari baholash uchun bashoratlash usullaridan unumli foydalanish.

Bizning fikrimizcha, klaster tuzilmasini shakllantirish va rivojlantirishning ikkinchi bosqichini qarab chiqishda ularni amalga oshirishning ketma-ketligiga rioya qilgan holda klaster tuzilmasini yaratishning asosiy yo'nalishlari va ustivor maqsadlari tahlilini amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Taklif va xulosalar. Yuqorida keltirib o'tilgan ma'lumotlar klaster tuzilmasi faoliyatini boshqarish favqulodda murakkab ekanligini, uning samaradorligini oshirish uchun barcha ishtirokchilarning hatti-harakatlarini muvofiqlashtirish lozimligini ko'rsatadi.

1-jadval

Turistik klaster tashkil etish yuzasidan takliflar

No	Yo'nalish	Taklif	Kutilayotgan natija
1	Klaster tuzilmasi	Hududiy turistik resurslar asosida maxsus klaster zonalarini shakllantirish	Turizmning maqsadli rivojlanishi va joylashuv jihatidan samaradorlik oshadi

2	Hamkorlik va kooperatsiya	Turizm operatorlari, mehmonxonalar, hunarmandlar va transport xizmatlarini yagona klasterga birlashtirish	Xizmatlar zanjirining yaxlitligi ta'minlanadi va sinergiya kuchayadi
3	Infratuzilma rivoji	Turistik hududlarda yo'l, aloqa, sanitariya va yashash sharoitlarini yaxshilash	Turistlar oqimi ortadi, hududga bo'lgan ishonch kuchayadi
4	Mahalliy aholi ishtiroki	Aholini klasterdagi xizmatlar (gid, mehmonxona, ovqatlanish)ga jalb etish va o'qitish	Ish o'rinlari yaratiladi, ijtimoiy barqarorlik kuchayadi
5	Raqamlashtirish	Turistik klasterlar uchun onlayn platforma, bron qilish tizimi, virtual gidlar yaratish	Turistlarga qulaylik, marketing salohiyati va xizmat sifati ortadi
6	Investitsiya jalb qilish	Xususiy investorlar va xalqaro tashkilotlarni klasterlarga jalb qilish uchun soliq yengilliklari berish	Turizm infratuzilmasiga kapital oqimi kuchayadi

Xulosa. Turistik klasterlarni shakllantirish va rivojlantirish zamonaviy turizm sanoatini barqaror rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biridir. Klasterlash orqali turizmga oid xizmatlar va infratuzilmaning hududiy uyg'unligini ta'minlash, mahalliy resurslardan samarali foydalanish, kooperatsiyani rivojlantirish hamda iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin bo'ladi. Shuningdek, klasterlar orqali mahalliy aholi bandligi ortadi, tadbirkorlik muhitiga rag'bat kuchayadi va turizm eksporti salohiyati kengayadi. Yagona yondashuv va raqamli integratsiya yordamida turizm xizmatlari sifatini oshirish, xorijiy va ichki turistlar sonini ko'paytirish hamda hududiy raqobatbardoshlikni mustahkamlash mumkin. Shu bois, turistik klasterlarni tashkil etish bo'yicha tizimli yondashuv va davlat-hususiy sheriklik asosida rivojlantirish muhim strategik vazifa hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduvaliev A.A. Milliy iqtisodiyotda innovatsion klasterlarni shakllantirish va rivojlantirishning nazariy asoslari //Iqtisodiyot va ta'lim//. 2017. №2 -B.73-78
2. Козырев В.М. , Зорин И.В., Сурин А.И.и др. Менеджмент туризма. Экономика туризма. Учебник. -М.: Финансы и статистика, 2016.
3. O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda xorijiy tajribani qo'llash. Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqola va ma'ruzalar to'plami. "IQTISODIYOT" – 2018.
4. www.stat.uz
5. www.invest.gov.uz
6. Shahnoza, K., Umurzak, C., & Azamat, Z. (2023). The Significance of Artificial Intelligence in the Development of Science, Education and the Digital Economy. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 88-92.